

ТЕРГОВГА ҚАДАР ТЕКШИРУВ ИНСТИТУТИ МОҲИЯТИ ВА ЎЗИГА ХУСУСИЯТИ

Дўстмуродов Азизжон Акбар ўғли

Навоий вилояти ИИБ ТБ ЮТБ етакчи юрисконсульти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7109394>

Аннотация: Мақолада терговга қадар текширув босқичида далилларни расмийлаштириш жараёнини ташкил этиш, терговга қадар текширув институти моҳияти ва ўзига хусусияти, терговга қадар текширув жараёнида далилларни расмийлаштиришнинг хориж тажрибаси илмий-назарий жиҳатдан таҳлил қилинган. Шунингдек, терговга қадар текширув босқичида далилларни процессуал расмийлаштириш тартибини такомиллаштириш юзасидан бир қатор таклифлар илгари сурилган.

Калит сўзлар: терговга қадар текширув, суриштирув, дастлабки тергов, далил, инсон ҳуқуқ ва эркинликлари, терговга қадар текширув органи, суриштирувчи, терговчи, прокурор.

Мамлакат Президенти Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 27 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузасида ҳар қандай демократик ислоҳотлар самараси, тинчлик ва тараққиётнинг асосий гарови Конституция ва қонун устуворлиги таъминланиши билан бевосита боғлиқлигини, шунингдек, инсон ҳуқуқ ва эркинликларига амал қилинишини таъминлаш, ҳар бир шахснинг

қадр-қимматини эъзозлаш биз барпо этаётган очиқ, эркин ва адолатли жамиятнинг ажралмас хусусияти эканлигини таъкидлади .

Ҳар қандай давлатда демократиянинг асосий белгиларчи мезони инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг муҳофаза қилинганлик даражасидир. Дарҳақиқат, ҳуқуқий демократик давлат қуришнинг асосий шарти инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш ҳамда жамиятда ҳар бир инсон ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатланишининг ҳақиқий тизимини яратиш ҳисобланади.

Бугунги кунда инсон ҳуқуқлари масаласига бутун дунё аҳли катта эътибор билан қарамоқда. Шу жумладан, Ўзбекистон Республикасида ҳам инсон ҳуқуқлари соҳасида турли ислоҳотларнинг амалга оширилиши, унинг кўплаб халқаро ташкилотларга аъзо бўлганлиги ҳамда инсон ҳуқуқларига оид ҳужжатларнинг ратификация қилинганлиги Ўзбекистон Республикасида ҳам инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишга эътибор кучайганлигининг яққол далилидир.

Бу борада мамлакат Президенти Ш.М.Мирзиёев инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш асосий вазифаси ҳисобланган ички ишлар органларининг фаолиятига ҳам алоҳида эътибор бериб келмоқда. Чунки айнан ички ишлар органлари мустақил Ўзбекистоннинг мамлакатдаги тинчлик ва барқарорлик мавжуд бўлиши, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлайди.

Сўнгги йилларда мамлакатимизда амалга оширилаётган суд-ҳуқуқ ислохотлари, энг аввало, шахс ҳуқуқ ва эркинликларининг кафолатларини янада кучайтириш мақсадини кўзлаётганлиги шубҳасиздир. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 августдаги “Суд-тергов фаолиятида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони да давлат сиёсатининг асосий устувор йўналишларини амалга ошириш бўйича суд, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат органларининг муҳим вазифалари сифатида фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларига тажовуз қилиш ҳолатлари юзасидан зудлик билан зарур чоралар кўриш, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини кўриб чиқишда сансалорлик ва бефарқ муносабатда бўлиш ҳолатларига йўл қўйганлик учун жиноий жавобгарликнинг муқаррарлигини таъминлаш, шунингдек бузилган ҳуқуқларни тиклаш бўйича барча зарур чораларни кўриш, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятининг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлаш белгиланди.

Бу эса, ўз навбатида, жиноят ишини юритишга ваколатли бўлган масъул мансабдор шахслардан ҳақиқатни аниқлаш мақсадида далилларни аниқлаш, тўплаш, текшириш ва баҳолаш билан боғлиқ фаолиятида янада масъулиятини оширишни талаб этади.

Ислохотларнинг самарадорлигини таъминлашда жиноятчиликни жиловлаш, жиноий қилмишлар учун жавобгарликнинг муқаррарлигини таъминлаш борасидаги ишлар муҳим аҳамият касб этади. Шу билан бирга, терговга қадар текширув амалиёти таҳлили ушбу фаолиятни амалга оширувчи органларнинг фаолият самарадорлигига тўсқинлик қилаётган, жиноятларни фoш этишга кўмаклашувчи органларнинг холислигига салбий таъсир кўрсатаётган тизимли муаммо ва камчиликлар мавжудлигидан далолат бермоқда. Бу эса, ўз навбатида, терговга қадар текширув жараёнини такомиллаштириш борасида чора-тадбирларни амалга оширишни талаб этади.

Ушбу жараённи такомиллаштириш учун эса терговга қадар текширувнинг мазмун-моҳиятини аниқлаб олиш талаб этилади. Терговга қадар текширув тушунчаси жиноят-процессуал қонунчилигида нисбатан янги тушунча ҳисобланса-да, лекин унинг янгилиги ушбу тушунчанинг аввал юридик адабиётларда, илмий нашрларда ёки ишлатилмаганлиги билан эмас, балки Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 6 сентябрдаги “Суриштирув институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-442-сон қонуни қабул қилиниши асосида янги мазмунга эга бўлганлиги билан боғлиқдир.

Мазкур қонун билан жиноят процессида ишни судга қадар юритиш босқичи янги таркибий тузилишга эга бўлди, яъни ишни судга қадар юритиш босқичи терговга қадар текширув, суриштирув ва дастлабки тергов каби босқичларга бўлинди .

Шунингдек, Жиноят-процессуал кодексининг 3202-моддасида эса:

“Терговга қадар текширув жиноятга оид аризалар, хабарлар ва бошқа маълумотларни текшириш, уларни кўриб чиқиш натижаси юзасидан қарор қабул қилишга доир тадбирларни, шунингдек иш учун аҳамиятли бўлиши мумкин бўлган жиноят излари, нарсалар ва ҳаракатларни мустақамлаш ва сақлашга доир чораларни ўз ичига олади” , – деб таъкидланган. Фикримизча, қонуннинг ушбу нормасида келтирилган терговга қадар текширув тушунчасида, бир қатор ноаниқликлар мавжуд бўлиб, уларга аниқлик киритиш учун Жиноят-процессуал кодексидан терговга қадар текширувга доир мавжуд таърифларга мурожаат қилишни лозим деб топдик.

Ҳозирги кунга қадар юридик адабиётларда терговга қадар текширув тушунчасига оид яқдил фикр мавжуд эмас. Бу эса ушбу институтнинг кўп қиррали эканлигидан далолат беради. Айрим олимлар терговга қадар текширув жараёнини жиноятларни тергов қилишнинг бир кўриниши сифатида талқин этишса , иккинчи гуруҳ олимлари ишни судга қадар юритишнинг босқичи сифатида таъкидлаб, дастлабки терговдан олдин юз берадиган ҳодиса , кейинги гуруҳ олимлари эса терговга қадар текширувни маълум давлат органларининг фаолият кўриниши дейди, яна бир гуруҳ олимлар, терговга қадар текширувни аниқ тушунча эканлигини, жиноят процессининг мустақил босқичи эканлигини таъкидлайдилар .

Фикримизча, юқорида келтирилган фикрларда олимлар терговга қадар текширув босқичининг таркибий тузилишига тегишли жараёнларни акс

эттирган бўлса-да, ушбу фикрлар бугунги кундаги терговга қадар текширувнинг моҳияти ва тушунчасини тўлиқ очиб бермайди.

Назаримизда, терговга қадар текширув тушунчасини шакллантиришда уни амалга ошириш шаклини белгилаш билан боғлиқ масалани четлаб ўтиб бўлмайди. Бу борада юридик адабиётларда турли фикрлар билдирилган. Баъзи муаллифлар фикрича, терговга қадар текширув нопроцессуал усуллар ёрдамида амалга оширилади дейилган бўлса, бошқа олимлар эса унинг аксини билдирган. Масалан, К.И.Мигушиннинг таъкидлашича, “терговга қадар текширув босқичи жиноят-процессуал фаолиятнинг мажбурий ташкилий қисми ҳисобланади ва процессуал характерга эга бўлади”. Бу фикрни бошқа айрим муаллифлар ҳам айтиб ўтади. Ушбу фикрдан фарқли бўлган бошқа нуқтаи назарлар ҳам мавжуд. Унинг тарафдорлари терговга қадар текширув босқичида билиб олишнинг эркин усулига таяниш, жиноят тўғрисида ахборот йиғишда мутлақ ихтиёрий процессуал бўлмаган усуллардан фойдаланишни таклиф этади. Яна бир эътибор қаратишимиз лозим бўлган ҳолат бу, одатда илмий ва ўқув адабиётларида терговга қадар текширув жиноят ишини қўзғатишнинг таркибий қисми, тузилмавий элементи сифатида қаралади. Боз устига бу босқичда жиноят процесси тадқиқотчилари гўёки “жиноят ишини қўзғатиш” атамасини “терговга қадар текширув” атамасига алмаштирадилар, уларга тенг кучли ва бир-бирининг ўрнини босадиган деб қарайдилар.

Ушбу олимларнинг фикридан маълум бўладики, терговга қадар текширув биринчи ва зарурий босқич бўлиб, унда терговга қадар текширувни амалга оширувчи орган ходими, суриштирувчи, терговчи ва прокурор жиноят иши қўзғатиш учун сабаб ва асос мавжудлигига доир масалани ҳал қилади, жиноят аломатлари аниқланганда жиноят иши қўзғатади ёки мавжуд асосларга кўра жиноят иши қўзғатишни рад этади.

Айнан мазкур омиллар, бизни жиноят ишини қўзғатиш босқичидан аввал жиноят процессининг мустақил институт мақомига эга бўлган терговга қадар текширув босқичи мавжуд бўлиб, у келгусида жиноят ишини қўзғатиш босқичини жиноят процессининг босқичларидан чиқариб ташлайди деган хулосага келишимизга тўртки бўлди. Яъни жиноят ишини қўзғатиш босқич сифатида эмас, балки терговга қадар текширув босқичи якунида қабул қилинадиган қарорлардан бири сифатида сақланиб қолади.

Терговга қадар текширув тушунчасига доир таърифларнинг кўплиги ва хилма-хиллиги ўрганилаётган институтнинг кенг қамровлиликдан дарак бериши билан бирга, унинг қай даражада мураккаблигини ҳам кўрсатади. Юқорида келтирилган фикрларнинг хилма-хиллиги, юридик адабиётларда бундай фикрларнинг кенг тарқалганига қарамай ҳанузгача ўз ечимини топмаган. Чунки, жиноят ишини қўзғатиш босқичи доирасида амалга ошириладиган текширув фаолияти натижаларига кўра фақатгина жиноят ишини қўзғатиш, қўзғатишни рад этиш тўғрисида қарор қабул қилинмайди. Масалан, ушбу босқичда ариза ва хабарларнинг қайси юридик жавобгарлик турига ёки иш юритиш қайси орган ваколатига тааллуқлилиги бўйича ҳам қарор қабул қилинади. Қолаверса, жиноят тўғрисидаги аризалар ва хабарларни кўриб чиқиш, назаримизда жиноят процессининг мустақил, дастлабки қисми бўлиб, унда алоҳида мустақил босқични тавсифловчи барча аломатлар мавжуд.

Терговга қадар текширув институти жиноят-процессуал ҳуқуқ соҳасида мустақил институт сифатида намоён бўлса-да, амалдаги Жиноят-процессуал кодексида терговга қадар текширув органлари жиноят ишини юритишга масъул бўлган давлат органлари ва мансабдор шахслар гуруҳига киритилган.

Бизнинг фикримизча, терговга қадар текширув органларининг жиноят ишини юритишга масъул бўлган давлат органлари ва мансабдор шахслар гуруҳига киритилиши қонун нормалари ўртасидаги коллизия қолатларни вужудга келтиришга сабаб бўлмоқда. Зеро, амалдаги Жиноят-процессуал кодекси талабларига мувофиқ, жиноят ишини юритишга масъул бўлган давлат органларининг фаолияти бевосита жиноят иши қўзғатилганидан кейин бошланади. Терговга қадар текширув органларининг фаолияти эса жиноят ҳақида хабар келиб тушган вақтдан то жиноят ишини қўзғатиш ёки қўзғатишни рад этиш тўғрисида қарорлардан бири қабул қилинганида якунланади. Яъни терговга қадар текширув органлари жиноят ишини юритишга масъул бўлган давлат органлари ва мансабдор шахслар гуруҳига кирмайди.

Ушбу ўзгартиришларнинг Жиноят-процессуал кодексига киритилиши жиноят процессининг барча босқичларини қамраб олиш имкониятини бериш билан бирга, терговга қадар текширув жараёнининг тартибга солинишига ва янада самарали ташкил этилишига хизмат қилади.

Терговга қадар текширув институти шахс ҳуқуқ ва эркинликларини муҳофаза қилишнинг қонуний кафолати бўлиб, ариза ва шикоятлар билан

муурожаат қилган шахсларнинг бузилган ҳуқуқларини таъминлаш билан бирга, жамиятда келгусида жиноятчиликнинг олдини олишда ижтимоий-сиёсий, жиноят-ҳуқуқий ва жиноят-процессуал жиҳатдан муҳим аҳамият касб этади.

Терговга қадар текширувнинг ижтимоий-сиёсий аҳамияти қуйидагиларда намоён бўлади:

- терговга қадар текширув натижасида қабул қилинадиган қонуний ва асосли қарор фуқароларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятига бўлган ишончи янада мустаҳкамланишида;
- фуқаролар ўртасида юзага келган низоли вазиятларни тез ва қонун йўли билан бартараф этилишида;
- терговга қадар текширув натижаси бўйича фақат тегишли ваколатларга эга давлат органлари ва мансабдор шахслар томонидан қарорлар қабул қилинишида.

Терговга қадар текширувнинг жиноят-ҳуқуқий аҳамияти шахснинг содир этган жиноятини квалификация қилишнинг умумий белгиларини ва содир этилган ижтимоий қилмиш қайси юридик жавобгарлик турига тегишли эканлигини аниқлаш билан боғлиқ ҳолатларни аниқлаш, шунингдек, жиноят мавжуд эканлиги аниқланган вазиятларда эса ижтимоий хавfli қилмишнинг ЖКнинг айнан қайси моддаси, қисми ва бандига тааллуқли эканлигини белгилашдан иборат.

Терговга қадар текширувнинг жиноят-процессуал аҳамияти қуйидагилардан иборат:

- жиноят содир этган ҳар бир шахсга адолатли жазо берилиши ҳамда айби бўлмаган ҳеч бир шахс жавобгарликка тортилмаслиги ва ҳукм қилинмаслиги учун айбдорларнинг фош этилиши;
- иш бўйича тўпланган барча далиллар ва маълумотлар чуқур таҳлил қилиниб, баҳо берилиши ва улар асосида тегишли хулоса чиқарилиши;
- терговга қадар текширув жараёни иштирокчиларининг ҳимояланишга доир конституциявий ҳуқуқларининг амалга оширилиши, шунингдек, жиноят процессининг бошқа иштирокчиларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари таъминланиши;
- терговга қадар текширув жараёни якунидан манфаатдор бўлган процесс иштирокчиларида қонунда белгиланган муддат давомида ваколатли мансабдор шахсларнинг жиноят ишини қўзғатиш, қўзғатишни рад этиш ёки тегишлилигига кўра юбориш тўғрисида чиқарган қарори устидан прокурорга шикоят қилиш ҳуқуқининг юзага келиши;

– фуқароларнинг қонунга зид равишда жиноий жавобгарлик ва жазога тортилмасликлари учун процессуал кафолатлар яратилиши .

Хулоса қилиб айтганда, терговга қадар текширув институти жиноят процессининг алоҳида мустақил босқичи сифатида ажратилиши лозим. Чунки у судга қадар иш юритишнинг бирламчи босқичи бўлиб, ўз ичига терговга қадар текширув фаолиятини амалга оширишдан иборат жуда мураккаб ва масъулиятли вазифани олади. Бу эса алоҳида иш юритиш бўлиб, унинг ўзига хос хусусиятлари билан боғлиқ процессуал ва но процессуал фаолиятлари ўзаро бир-бири билан туташади. Ушбу босқич жиноят процессининг бошқа босқичларидан юқоридаги хусусиятлари билан тубдан фарқ қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. Конституция ва қонун устуворлиги – ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезонидир // Халқ сўзи. – 2019. – 9 дек. <https://president.uz>.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 августдаги «Суд-тергов фаолиятида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6041-сон Фармони // <https://lex.uz/docs/4939467>.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Суриштирув институти такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” 2017 йил 6 сентябрь ЎРҚ-442-сон қонуни. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами-2017. – 36-сон- 943-модда.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.1. Таҳрир ҳайъати: М.Аминов, Б.Аҳмедов, Ҳ.Бобоев ва бошқ. – Т., 2000. – Б. 736.
5. Рашидов Б.Н. Терговга қадар текширув: Маърузалар курси / Масъул муҳаррир юридик фанлар доктори, профессор М.А.Ражабова. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – Б.149;
6. Danie Kloppers herstellende geregtigheid in gevalle. Litnet Akademies, Joernaal vir die geesteswetenskappe,14 (1) 345-373, 2017.;
7. KL.De Klerk. The role of the victim in the criminal justice system/How victims rights extension led to restorative justice. University of Pretoria, 2013. P145
8. Иноғомжонова З.Ф. Жиноят процесси. Умумий қисм. – Т., 2008. – Б. 285; Умарханов А.Ш. Одил судловга кўмаклашувчи шахслар хавфсизлигини таъминлашнинг ҳуқуқий чоралари. –Т., 2005. – Б.76.;
9. Чутбоев М.Р. Гумон қилинувчи ва айбланувчи ҳуқуқларини чеклашнинг халқаро тажрибаси: Ўқув қўлланма. – Т.,2014. – Б.77.

10. Рогаткин А., Петрухин П. О реформе уголовно-процессуального права // Законность. –1996. –№ 2. – С. 42.
11. Мигушин К.И. Досудебное производство как стадия современного уголовного процесса России: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2004. С. 10.
12. Гирько С.И. Деятельность милиции в уголовном процессе. – М., 2006. – С. 235-236.
13. М.Д.Ботаев. Терговга қадар текширув институтини такомиллаштириш. Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (Doctor of philosophy) илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс.автореф. – Т. 2020. Б.54.

